

Сірант М. М.

заступник директора Інституту права,
психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»,
доктор юридичних наук, професор
ORCID: 0000-0002-9393-2397
e-mail: myroslava55m@gmail.com

Музика Я. І.

доцент кафедри права Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького
ORCID: 0000-0003-4974-9445
e-mail: y.i.muzyka@gmail.com

ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ У КОНТЕКСТІ КОРУПЦІЇ: ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ТА ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ

JEL Classification: K19
SECTION «LAW»: Право

Анотація. У статті аналізується проблема правового нігілізму в контексті корупції, їх взаємозалежність та можливі шляхи протидії. Особлива увага приділяється вивченню соціально-економічних і культурних чинників, які сприяють формуванню правового нігілізму, а також ролі держави, громадянського суспільства та міжнародних організацій у боротьбі з корупційними практиками.

Підкреслюється, що ці явища взаємопов'язані і створюють замкнене коло, де слабкість правових інституцій сприяє поширенню корупції, а корупція, своєю чергою, підриває довіру до права і правопорядку. Правовий нігілізм проявляється у недовірі до правових норм, їх свідомому порушенні або ігноруванні, що значно знижує ефективність функціонування правової системи. Корупція виступає одним із ключових факторів формування такого ставлення до права, адже несправедливість, хабарництво та зловживання владою формують у громадян переконання щодо неієздатності правової системи. З'ясовано, що однією з ключових причин такого взаємозв'язку є слабкість інституцій, які забезпечують верховенство права. Неєфективність правоохоронних органів, судів та інших державних інституцій сприяє формуванню суспільного переконання у безкарності корупційних дій. Це, у свою чергу, поглиблює правовий нігілізм, оскільки громадяни перестають сприймати право як ефективний інструмент захисту своїх інтересів.

Вказано, що для подолання цих проблем пропонується комплексний підхід, що включає нормативно-правові та соціально-психологічні заходи. Зокрема, необхідно забезпечити прозорість і підзвітність державних органів через застосування електронного урядування, підвищення рівня правової освіти громадян та впровадження ефективної системи покарань для забезпечення невідворотності відповідальності за корупційні дії. Важливим є формування високого рівня правової культури серед населення як основи для зміцнення верховенства права та демократичного розвитку суспільства.

Ключові слова: правовий нігілізм, корупційні практики, правова культура, правосвідомість, верховенство права, подолання деструктивних проявів, інституційна спроможність.

Abstract. The article analyzes the problem of legal nihilism in the context of corruption, their interdependence and possible ways of counteracting it. Particular attention is paid to the study of socio-economic and cultural factors that contribute to the formation of legal nihilism, as well as the role of the state, civil society and international organizations in the fight against corrupt practices.

It is emphasized that these phenomena are interconnected and create a vicious circle, where the weakness of legal institutions contributes to the spread of corruption, and corruption, in turn, undermines trust in law and the rule of law. Legal nihilism is manifested in distrust of legal norms, their deliberate violation or ignoring, which significantly reduces the effectiveness of the functioning of the legal system. Corruption is one of the key factors in the formation of such an attitude towards law, because injustice, bribery and abuse of power form among citizens beliefs about the incapacity of the legal system. It was found that one of the key reasons for this relationship is the weakness of institutions that ensure the rule of law. The ineffectiveness of law enforcement agencies, courts and other state institutions contributes to the formation of a public belief in the impunity of corrupt acts. This, in turn, deepens legal nihilism, as citizens cease to perceive law as an effective tool for protecting their interests.

It is indicated that to overcome these problems, a comprehensive approach is proposed, including regulatory, legal and socio-psychological measures. In particular, it is necessary to ensure transparency and accountability of state bodies through the use of e-government, increasing the level of legal education of citizens and implementing an effective system of penalties to ensure the inevitability of responsibility for corrupt acts. It is important to form a high level of legal culture among the population as a basis for strengthening the rule of law and democratic development of society.

Keywords: legal nihilism, corrupt practices, legal culture, legal consciousness, rule of law, overcoming destructive manifestations, institutional capacity.

Вступ

Постановка проблеми. Правовий нігілізм та корупція є двома явищами, які не лише підривають основи правопорядку, але й значно ускладнюють процеси демократичного розвитку суспільства. Ці феномени часто взаємопов'язані, формуючи замкнене коло, в якому слабкість правових інституцій сприяє поширенню корупційних практик, а корупція, у свою чергу, знижує рівень довіри до права як інструменту регулювання суспільних відносин. У сучасних умовах глобалізації та інтенсивного розвитку інформаційного суспільства проблема правового нігілізму набуває нових форм і масштабів, особливо в країнах із перехідною економікою.

Правовий нігілізм проявляється у недовірі до правових норм, їх ігноруванні або свідомому порушенні, що підриває ефективність правової системи. У свою чергу, корупція є одним із ключових чинників, які сприяють формуванню такого ставлення до права. Коли громадяни стикаються з несправедливістю, хабарництвом або зловживанням владою, вони починають сприймати правову систему як недієздатну та неспроможну забезпечити захист їхніх інтересів. Відтак, дослідження правового нігілізму у контексті корупції є важливим кроком на шляху до створення ефективної правової держави, де верховенство права буде не лише декларативним принципом, але й основою суспільного життя.

Стан дослідження проблеми. Дослідження питання правового нігілізму, як надзвичайно негативного явища та його взаємозв'язку з корупцією, є досить актуальним і затребуваним в умовах сьогодення. Цікаві погляди на питання запобігання цим явищам знаходимо у працях О. Балинської,

А. Берлача, Ю. Битяка, К. Бортняк, Н. Бортник, Н. Добрянської, О. Дручек, О. Дубинського, В. Дудченко, І. Жаровської, М. Козюбри, Т. Коломоєць, С. Петкова, П. Рабіновича, О. Ткалі, Ю. Цуркан-Сайфуліної, М. Черкас, О. Чернікова та ін.

Метою цієї статті є аналіз взаємозв'язку між правовим нігілізмом та корупцією, а також визначення ефективних шляхів протидії цим явищам.

Результати

Правовий нігілізм та корупція є двома явищами, які мають значний вплив на розвиток суспільства, економіки та правової системи будь-якої держави. Їхній взаємозв'язок створює замкнене коло, яке перешкоджає встановленню верховенства права, підриває довіру громадян до державних інституцій та гальмує демократичні процеси.

Як зазначають К. Бортняк та Н. Добрянська, ситуація, коли дотримання законодавства, яке раніше розглядалося як ізольовані випадки порушень, нині перетворюється на системну проблему, охоплюючи як повсякденну поведінку громадян, так і функціонування державних органів, породжує своєрідний правовий парадокс. У такій ситуації правові норми формально існують, але їхня реальна дієвість та обов'язковість викликають сумніви, що негативно впливає на правопорядок і суспільну довіру до права [1, с. 66].

Правовий нігілізм – це явище, яке характеризується зневажливим ставленням до права як до соціального регулятора. Він може проявлятися як у формі ігнорування правових норм, так і в їх свідомому порушенні. Причини виникнення правового нігілізму є багатограними: від історичних та соціокультурних факторів до недоліків у правовій освіті та низького рівня правосвідомості громадян.

Як зазначає П. К. Бородайко, правовий нігілізм виступає однією з основних соціальних проблем сучасного суспільства, що вимагає всебічного аналізу та системного підходу до її подолання. Серед ключових причин цього явища можна виділити не лише прогалини в освітньому процесі та морально-етичні аспекти, але й такі фактори, як обмежена доступність правової допомоги та нерівність у можливостях реалізації і захисту своїх прав. Вирішення цієї проблеми потребує комплексних заходів, спрямованих на підвищення правової культури громадян, удосконалення системи правового захисту та забезпечення рівного доступу до правосуддя для всіх членів суспільства [2, с. 184].

Однією з ключових проблем, що сприяють поширенню правового нігілізму, є недосконалість законодавства. Непослідовність, суперечливість або складність правових норм створюють ситуацію, коли громадяни не розуміють або не сприймають їх. Крім того, низький рівень довіри до судової системи та правоохоронних органів також підсилює це явище. Громадяни, не бачачи ефективності правосуддя, починають ігнорувати закони або шукати альтернативні способи вирішення своїх проблем.

Як зазначає В. В. Демічева, сучасне українське суспільство стикається з численними протиріччями, серед яких особливо виділяється парадоксальна ситуація: з одного боку, приймається значна кількість нормативно-правових актів, а з іншого – спостерігається поширення глибокого правового нігілізму. Закони часто ігноруються, порушуються, не виконуються, а їхня цінність та авторитет у суспільстві суттєво знецінюються. Дослідниця аргументовано наголошує, що першопричиною таких нігілістичних проявів є кризовий стан українського суспільства. Сукупність факторів, таких як соціальна напруга, економічні труднощі, політична нестабільність, регіональний сепаратизм, конфронтація між гілками влади та морально-психологічна нестабільність громадян, створює сприятливі умови для поширення правового нігілізму, який дедалі більше укорінюється у суспільній свідомості [3, с. 120].

На думку Д. Стрілко, правовий нігілізм у сучасній Україні характеризується низкою специфічних ознак. Він набув масового поширення, охоплюючи не лише населення, але й представників офіційних структур, включаючи державні органи, виконавчу та законодавчу владу, а також правоохоронні установи. Важливою рисою цього явища є його агресивність, демонстративність і неконтрольованість, що ускладнює боротьбу з ним. Крім того, правовий нігілізм

проявляється у різних формах – від ідеологічного заперечення правових норм до їхнього ігнорування у повсякденному житті [4, с. 218-219].

Особливо негативним явищем сьогодення, що впливає на розвиток правового нігілізму, є корупція. Це системне явище, яке проникає в усі сфери суспільного життя, підриваючи довіру громадян до державних інституцій та правових норм. Корупція створює умови для нерівності перед законом, адже порушники можуть уникати відповідальності завдяки хабарництву або зловживанню службовим становищем. Вона підриває принцип верховенства права, адже закон стає інструментом для задоволення приватних інтересів, а не загального блага. Крім того, корупція сприяє формуванню суспільної байдужості до правопорушень, що посилює правовий нігілізм серед населення.

Водночас, варто підкреслити, що корупція є одним із найсерйозніших викликів для сучасних правових систем. Корупційні прояви в органах державної влади та судовій системі сприяють поширенню правового нігілізму серед населення.

Коли громадяни стикаються з випадками хабарництва чи зловживання службовим становищем, вони починають втрачати віру в закон і справедливість. Як наслідок, формується переконання, що дотримання правових норм є необов'язковим або навіть недоцільним. Це створює сприятливе середовище для подальшого поширення корупції, оскільки люди починають використовувати незаконні методи для досягнення своїх цілей.

Як зазначає О. П. Панасюк, корупція є одним із найскладніших викликів сучасного суспільства, адже поєднує в собі правові порушення з глибоко вкоріненими соціальними відхиленнями. Соціально-правовий підхід до дослідження цього явища дозволяє комплексно оцінити його сутність: як протиправне використання владних повноважень для особистої вигоди, так і як ширший суспільний феномен, який супроводжується девальвацією моральних принципів та спотворенням відносин між державою і громадянами. Корупція підриває основи демократичного правопорядку, сповільнює економічний розвиток, сприяє зростанню майнової нерівності та посилює відчуття соціальної несправедливості серед населення. Вона поступово руйнує державні інституції зсередини, створюючи загрозу для стабільності та безпеки країни. У міжнародних документах неодноразово наголошується, що корупція вже давно перестала бути виключно внутрішньою проблемою окремих держав і набула статусу глобального явища, яке потребує скоординованих дій з боку світового співтовариства [5, с. 122].

Корупція та правовий нігілізм взаємно підсилюють одне одного. З одного боку, корупція стає причиною виникнення правового нігілізму, адже вона демонструє неефективність і несправедливість правової системи. З іншого боку, правовий нігілізм створює умови для поширення корупції, оскільки громадяни та посадовці не бачать потреби дотримуватися законів або застосовувати їх на практиці.

Ця взаємозалежність особливо небезпечна для країн із перехідною економікою та слабкими державними інституціями. У таких умовах корупція та правовий нігілізм стають системними явищами, які важко викоринити без комплексного підходу.

Варто погодитися з думкою, висловленою М. А. Бурдоносовою, що правовий нігілізм, здійснюючи багатогранний негативний вплив на кожен окрему особу, особливо у своїх крайніх проявах (*до яких можна віднести, зокрема, корупцію – М. С.*), має шкідливий вплив на суспільство загалом. Це явище значно ускладнює формування ефективної та спроможної держави, а також перешкоджає реалізації демократичних реформ [6, с. 59].

Для подолання правового нігілізму в контексті боротьби з корупцією необхідно впроваджувати комплексні заходи на законодавчому, інституційному та суспільному рівнях.

Першим кроком у боротьбі з правовим нігілізмом є вдосконалення правової бази. Закони повинні бути чіткими, зрозумілими та доступними для широкого загалу. Необхідно усунути прогалини та суперечності у законодавстві, які створюють можливості для зловживань.

Крім того, важливо забезпечити невідворотність покарання за корупційні злочини. Це потребує посилення кримінальної відповідальності за хабарництво, зловживання владою та інші корупційні діяння.

Ефективна боротьба з корупцією є ключовою умовою для забезпечення верховенства права, соціальної справедливості та сталого розвитку держави. Як зазначають В. П. Самодай та Г. І. Ковтун, корупція створює значні загрози для соціуму, зокрема підриває довіру до державних інституцій та сприяє нерівності в суспільстві. Важливим аспектом протидії цьому явищу є створення незалежних антикорупційних органів, які мають бути забезпечені достатніми ресурсами та повноваженнями для проведення ефективних розслідувань і притягнення винних до відповідальності [7]. Як стверджують О. В. Гулак, В. І. Курило та Л. М. Дубчак, одним із ключових напрямів подолання корупції в Україні є вдосконалення законодавчої бази та посилення контролю за діяльністю посадових осіб [8].

Крім того, І. О. Омельченко та О. С. Яра акцентують увагу на адміністративно-правових механізмах запобігання корупції, зокрема на необхідності впровадження прозорих процедур у сфері публічної служби. Вони підкреслюють важливість ефективного моніторингу діяльності державних службовців, що дозволяє виявляти потенційні ризики корупційної поведінки [9]. У свою чергу, Дмитрієв Ю. В. зазначає, що моніторинг способу життя публічних осіб є дієвим інструментом запобігання корупції, оскільки дозволяє виявляти невідповідність між офіційними доходами та фактичними витратами державних службовців [10].

Також важливо забезпечити прозорість роботи державних органів. Відкритий доступ до інформації про діяльність органів влади сприятиме підвищенню довіри громадян і зменшить можливості для корупції.

Один із ключових аспектів боротьби з правовим нігілізмом – це формування високого рівня правосвідомості серед населення. Для цього необхідно впроваджувати програми правової освіти в школах, університетах та інших навчальних закладах.

Крім того, важливо проводити інформаційні кампанії, спрямовані на популяризацію принципів верховенства права та відповідального ставлення до закону.

Для ефективної протидії корупції необхідно формувати у суспільстві культуру нетерпимості до цього явища. Громадяни повинні усвідомлювати негативні наслідки корупції для розвитку держави та брати активну участь у її викорінненні.

Важливу роль у цьому відіграють засоби масової інформації, які можуть висвітлювати випадки корупції та сприяти формуванню громадської думки щодо неприйнятності таких дій.

Правовий нігілізм і корупція є взаємопов'язаними явищами, які мають руйнівний вплив на суспільство та державу. Їх подолання вимагає комплексного підходу, який включає реформування законодавства, зміцнення інституційної спроможності, підвищення рівня правосвідомості населення та формування культури нетерпимості до корупції.

Лише за умови спільних зусиль держави та громадянського суспільства можливо створити умови для встановлення верховенства права та ефективної боротьби з корупцією. Це є необхідною передумовою для сталого розвитку держави, підвищення довіри громадян до влади та забезпечення соціальної справедливості.

Висновки

У результаті дослідження правового нігілізму у контексті корупції було встановлено, що ці явища мають глибокий взаємозв'язок, який ускладнює процес їх подолання. Правовий нігілізм, як форма зневажливого ставлення до правових норм, створює сприятливий ґрунт для поширення корупційних практик. Водночас корупція підриває довіру до правової системи, посилюючи правовий нігілізм у суспільстві.

Однією з ключових причин такого взаємозв'язку є слабкість інституцій, які забезпечують верховенство права. Неєфективність правоохоронних органів, судів та інших державних інституцій сприяє формуванню суспільного переконання у безкарності корупційних дій. Це, у свою чергу, поглиблює правовий нігілізм, оскільки громадяни перестають сприймати право як ефективний інструмент захисту своїх інтересів.

Важливим аспектом є також низький рівень правової культури серед населення. Недостатнє розуміння громадянами своїх прав та обов'язків, а також механізмів їх реалізації створює умови для поширення корупції як альтернативного способу вирішення проблем. Відсутність довіри до державних інституцій та правової системи змушує громадян вдаватися до неформальних практик, що лише посилює негативні наслідки.

Для протидії цьому деструктивному явищу необхідно застосовувати комплексний підхід, який включає як нормативно-правові, так і соціально-психологічні заходи. По-перше, слід забезпечити прозорість та підзвітність діяльності державних органів. Це можливо через впровадження сучасних технологій електронного урядування, які мінімізують людський фактор у прийнятті рішень та зменшують можливості для корупції. По-друге, необхідно підвищувати рівень правової освіти серед громадян. Це включає як формальну освіту в навчальних закладах, так і інформаційно-просвітницькі кампанії, спрямовані на формування поваги до закону та розуміння його важливості. По-третє, важливим є посилення відповідальності за корупційні дії. Ефективна система покарань, яка забезпечує невідворотність відповідальності за порушення закону, є ключовим елементом у боротьбі з корупцією та подоланні правового нігілізму.

Отже, лише за умови системного підходу до вирішення проблеми правового нігілізму та корупції можна досягти значущих результатів. Зміцнення довіри до правової системи, підвищення рівня правової культури та забезпечення ефективного функціонування інституцій є основними шляхами подолання цих негативних явищ у суспільстві.

Список використаних джерел:

1. Бортняк К., Добрянська Н. Правовий нігілізм як загроза верховенству права: причини та можливі наслідки. *Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство»*. 2025. Вип. 5. Ч. 1. С. 65–70.
2. Бородайко П. К. Протидія правовому нігілізму через програми (проекти) правового заохочення: успішний досвід України. *Право та державне управління*. 2024. № 3. С. 184–189.
3. Демічева В. В. Проблеми подолання явищ правового нігілізму. *Правова держава*. 2010. Вип. 21. С. 119–124.
4. Стрілко Д. Правовий нігілізм та шляхи його подолання в сучасних умовах. *Підприємництво, господарство і право*. 2021. № 3. С. 216–220.
5. Панасюк О. П. Корупція та її соціально-правовий вимір у національному та міжнародному контексті. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія ПРАВО*. 2025. Вип. 90. Ч. 1. С. 117–123.
6. Бурдоносова М. А. Правовий нігілізм як форма деформації правової свідомості населення. *Держава і право. Юридичні і політичні науки*. 2009. Вип. 45. С. 54–60.
7. Самодай В. П., Ковтун Г. І. Корупція: загрози та наслідки для соціуму. *Економіка та суспільство*. 2023. Вип. 49. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2360>
8. Гулак О. В., Курило В. І., Дубчак Л. М. До питання про шляхи подолання корупції в Україні. *Право та державне управління*. 2021. № 1. С. 196–201.
9. Омельченко І. О., Яра О. С. Адміністративно-правовий механізм запобігання та протидії корупції на публічній службі. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2024. № 7. С. 274–276.
10. Дмитрієв Ю. В. Моніторинг способу життя публічних осіб як один із механізмів запобігання корупції в системі державного управління. *Публічне управління та митне адміністрування*. 2020. № 2 (25). С. 63–67.